

CHECKLISTE FÜR BACHELOR-STUDIERENDE: FORSCHUNGSPROZESS & FDM

1. START DER FORSCHUNG UND IDEENFINDUNG

- Ist das Thema fachlich relevant und umsetzbar?
- Passt das Thema zu den Vorgaben (z. B. Studiengang, Modul, Prüfungsordnung)?
- Wurde ein erstes Ziel formuliert?
- Gibt es Überlegungen zum Mehrwert oder zur Relevanz der Arbeit?

1.1 DATENBEDARF

- Ist geklärt, ob primäre oder sekundäre Daten verwendet werden sollen?
- Wurde eine erste Recherche zu bestehenden Datenquellen durchgeführt?
- Wurden geeignete Datenrepositorien oder Open-Data-Plattformen (z. B. govdata.de, zenodo.org) gesichtet?
- Sind technische, rechtliche oder ethische Einschränkungen bei der Datennutzung bekannt?

2. FORSCHUNGSSTAND UND THEORETISCHE GRUNDLAGEN

- Wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt?
- Sind relevante Theorien und Modelle identifiziert?
- Ist der aktuelle Forschungsstand dokumentiert?
- Sind die Quellen korrekt erfasst und zitiert?

2.1 DATENBASIS PRÜFEN + GGF. DATENÜBERNAHME

- Liegen geeignete Daten zur Wiederverwendung vor?
- Wurden Lizenz- und Nutzungsbedingungen geprüft?
- Sind die Datenformate geeignet (z. B. CSV, JSON, XML)?
- Sind die Daten vollständig, aktuell und ausreichend dokumentiert (Metadaten)?
- Wurden die Daten ggf. übernommen und korrekt gespeichert?

2.2 TOOLS ZUR LITERATUR- UND QUELLENVERWALTUNG

- Wird eine Literaturverwaltungssoftware verwendet?
- z. B. Citavi (Campuslizenz TH Köln)
- Zotero (Open Source, ideal für kollaboratives Arbeiten)
- Ist ein einheitlicher Zitierstil gewählt?
- Sind PDF-Dateien, Notizen und Zitationen strukturiert abgelegt?
- Wird ein Literaturverzeichnis automatisiert gepflegt?

3. HYPOTHESE / FORSCHUNGSFRAGE

- Wurde eine überprüfbare Hypothese oder konkrete Forschungsfrage formuliert?
- Ist sie klar, präzise und forschungsleitend?
- Passt sie zum Thema und zu den verfügbaren Daten?

4. KOMMUNIKATION & ZUSAMMENARBEIT IM TEAM / MIT PEERS

- Wurde das Thema mit der Betreuungsperson besprochen und abgestimmt?
- Besteht Klarheit über Betreuungsmodalitäten und Feedbackzyklen?
- Wurde geklärt, ob ethische Anträge notwendig sind?
- Sind externe Kooperationspartner eingebunden?
- Gibt es eine funktionierende Kommunikation im Team oder in der Gruppe?
- Wurde eine Rollenverteilung vereinbart (z. B. für Dokumentation, Datenspeicherung, Analyse)?
- Wird eine gemeinsame Plattform genutzt (z. B. GitHub, Nextcloud, Google Docs)?

5. DMP (DATENMANAGEMENTPLAN)

- Wurde ein DMP erstellt oder begonnen?
- Sind Datenarten, Formate, Speicherorte, Schutzmaßnahmen und Verantwortlichkeiten dokumentiert?
- Gibt es eine Versionierung oder Backup-Strategie?
- Wird die 1-2-3-Regel angewendet?

- Mindestens 1 Hauptspeicherort
- 2 verschiedene physische Speicherorte
- 3 Dateikopien (Original, Arbeitsversion, Backup)

6. DOKUMENTATION DES GESAMTEN PROZESSES

(Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Forschungs- und Datenprozesses sowie der Textproduktion)

6.1 DOKUMENTATION DER DATEN UND METHODEN

- Sind alle Datenquellen, Tools und Methoden systematisch dokumentiert?
 - z. B. verwendete Software, Analyseumgebungen, Skripte, Literaturdatenbanken
 - Verweis auf den DMP (Datenmanagementplan), falls vorhanden
- Wurde ein Datenprotokoll geführt?
 - z. B. zur Datenerhebung, -bereinigung, -auswahl
- Wurden Metadaten erzeugt und gepflegt?
 - z. B. zu: Erhebungszeitraum, Methodenbeschreibung, Datenstruktur, Versionsstand
- Sind Dateinamen, Dateiformate und Ordnerstruktur einheitlich dokumentiert?
- Sind Verweise auf die Dokumentation auch in der Arbeit enthalten (z. B. Fußnoten, Anhang, Git-Links)?

6.2 DOKUMENTATION IM SCHREIBPROZESS

- Sind Versionen der Arbeit (Entwürfe, Kapitelstände) nachvollziehbar gespeichert (z. B. mit Dateiversionierung, Git, Nextcloud)?
- Werden Zitationen konsistent verwendet (z. B. durch Citavi, Zotero oder manuell im gewählten Zitationsstil)?
- Ist der Bezug zu verwendeten Daten durchgängig klar dargestellt (z. B. in Tabellen, Fußnoten, Ergebnisdiskussion)?
- Wurde die Entstehung des Textes transparent dokumentiert, z. B. durch Arbeitsprotokolle oder Betreuungsfeedback?

7. STRUKTUR DER ARBEIT + DATENSCHUTZASPEKTE

- Liegt eine vorläufige Gliederung der Arbeit vor (Vorversion)?
- Sind alle Kapitel mit Arbeitszielen und Zwischenergebnissen geplant?

- Wurde überlegt, wo Daten, Methoden und Ergebnisse eingebunden werden?
- Ist klar, wie Datenschutzthemen (z. B. bei Interviews, personenbezogenen Daten) im Text behandelt werden?
- Wurde ein Abschnitt zum Umgang mit Daten (z. B. Methodenkapitel) eingeplant?

7.1 ZEITPLAN

- Wurde ein detaillierter Zeitplan erstellt (Meilensteine, Pufferzeiten)?
- Wurde Zeit für Pretests, Datenaufbereitung und Schreibphasen eingeplant?

7.2 VORBEREITUNG (ZUM PRETEST)

- Sind notwendige Materialien (Fragebögen, Tools, Zugänge) vorbereitet?
- Ist die technische Infrastruktur funktionsfähig (Software, Hardware)?
- Wurden Testdaten gesammelt?

8. METHODENAUSWAHL

- Ist die Methode der Datenerhebung und -analyse festgelegt?
- Wurden Vor- und Nachteile der Methoden geprüft?
- Liegt ein methodisches Vorgehen schriftlich vor?

8.1 PRETESTS

- Wurden Erhebungsinstrumente getestet?
- Wurde geprüft, ob die Datenqualität ausreichend ist?
- Gab es Feedback oder Anpassungen?

9. DATENERHEBUNG

- Wurde die Datenerhebung gemäß Plan durchgeführt?
- Wurden alle erhobenen Daten direkt gesichert?
- Sind Kontextinformationen (z. B. Beobachtungsbedingungen) dokumentiert?

9.1 SPEICHERUNG DER ROHDATEN

(inkl. Zugriffsrechte für Peers / Gruppenmitglieder)

- Wurden die erhobenen Rohdaten unmittelbar nach der Erhebung gesichert?
- Existiert eine klare und nachvollziehbare Ordnerstruktur?
- Werden einheitliche Dateinamen und ggf. ein Versionssystem verwendet?
- Wurde ein geeigneter Speicherort gewählt (z. B. TH Köln-Nextcloud, GitHub, gesichertes Netzlaufwerk)?
- Ist die Speicherung datenschutzkonform (z. B. bei personenbezogenen Daten)?
- Gibt es eine Backup-Strategie (z. B. 1-2-3-Regel)?
- Zugriffsrechte:
 - Sind die Zugriffsrechte für alle Gruppenmitglieder klar geregelt?
 - Ist dokumentiert, wer was ändern, lesen oder hochladen darf?
 - Werden gemeinsame Tools zur Datenverwaltung genutzt (z. B. Nextcloud mit Rollenverteilung, Git mit Push/Pull-Konzept)?

10. DATENANALYSE

- Ist die Datenanalyse vollständig dokumentiert?
- Wurden verwendete Tools, Skripte oder Rechenwege gespeichert?
- Sind Zwischenergebnisse nachvollziehbar gespeichert?

10.1 SPEICHERUNG DER ANALYSE-ERGEBNISSE

- Wurden Analyseergebnisse separat gespeichert?
- Gibt es eine Versionskontrolle?
- Ist klar, welche Ergebnisse in die Arbeit einfließen sollen?

11. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

(Ergebnisdeutung, neue Fragen, Unklarheiten, Rückbezug auf Forschungsfrage)

- Wurden die Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage oder Hypothese interpretiert?
- Gibt es Reflexionen zu möglichen Verzerrungen, Ausfällen oder Limitationen?
- Wurde die Relevanz der Ergebnisse eingeordnet?
- Gibt es neue oder weiterführende Fragen, die sich durch die Ergebnisse ergeben haben?
- Wenn ja: Wie soll mit diesen Fragen umgegangen werden (z. B. Ausblick, Diskussion, Folgeforschung)?

- Wurden Unstimmigkeiten, Widersprüche oder unerwartete Ergebnisse kritisch beleuchtet?
- Sind mögliche Ursachen (z. B. Messfehler, begrenzter Datenumfang, methodische Schwächen) benannt?
- Ist der Bezug zu den theoretischen Grundlagen oder zum Forschungsstand klar dargestellt?
- Wurde die Bedeutung der Ergebnisse für das Fachgebiet oder die Praxis eingeordnet?

12. VERSCHRIFTLICHUNG (TEXTARBEIT)

(Konzept zur Ergebnisdarstellung und Argumentationsstruktur)

- Wurde ein Konzept erstellt, wie die Ergebnisse im Text integriert, erläutert und mit der Forschungsfrage verknüpft werden?
- Ist die Argumentation logisch und schlüssig aufgebaut?
- Sind eigene Analysen und externe Quellen klar voneinander getrennt?
- Gibt es einen Plan zur Darstellung der Ergebnisse (z. B. Tabellen, Grafiken, Zitate, Codeausschnitte)?
- Werden die Ergebnisse nicht nur präsentiert, sondern auch in den fachlichen und methodischen Kontext eingeordnet?
- Ist erkennbar, aus welchen Methoden die jeweiligen Ergebnisse stammen?
- Wird der Bezug zwischen Forschungsfrage, Methoden, Daten und Interpretation klar dargestellt?
- Wurden sensible Daten anonymisiert oder bei Bedarf korrekt in den Anhang ausgelagert?
- Ist der Textabschnitt vollständig ausgearbeitet und bereit zur Überarbeitung oder Integration ins Gesamtdokument?
- Ist das inhaltliche und formale Konzept des Hauptteils abgeschlossen und durchdacht?

12.1 SCHREIBPHASE (UMSETZUNG)

(Organisierter Schreibprozess auf Basis des inhaltlichen Konzepts)

- Wurden bereits Einleitung, Fazit, Abstract mitgeplant oder begonnen?
- Wurde der Schreibprozess planmäßig und strukturiert begonnen (z. B. anhand eines Zeitplans oder Kapitelplans)?
- Wie wird mit Zeitverzögerung oder Prokrastination umgegangen?
- Werden die Kapitel nach und nach in arbeitsfähigen Entwürfen ausgearbeitet?
- Gibt es Regelmäßige Überarbeitungsschritte (z. B. Feedback durch Peers, Betreuung, Selbstkontrolle)?

12.2 KOMMUNIKATION DER ERGEBNISSE

- Wurde mit Betreuenden über die Zwischenergebnisse gesprochen?
- Gibt es Rückmeldung zu Interpretation oder Relevanz?
- Sind Ergebnisse ggf. für externe Partner aufbereitet?

12.3 SPEICHERUNG DER ERGEBNISSE

- Sind die endgültigen Ergebnisse sicher gespeichert?
- Gibt es Backups und ggf. Zugriffsschutz?
- Wurden Dateinamen und Pfade einheitlich benannt?
- Gibt es eine Zwischenspeicherung und Versionskontrolle (z. B. mit Git, Nextcloud, Word-Versionierung)?

13. FINALISIERUNG

- Ist die Arbeit vollständig durchformuliert?
- Wurde eine sprachliche und formale Korrektur durchgeführt?
- Wurde das Layout geprüft (Formatvorlage, Deckblatt, Anhang)?

13.1 „VERHEIRATEN“: FORSCHUNGSDATEN EINFÜGEN

- Sind alle Daten in der Arbeit referenziert (z. B. Tabellen, Diagramme)?
- Gibt es Verweise auf Anhang, Repositorien oder zusätzliche Materialien?
- Wurde geprüft, ob alle genutzten Daten korrekt eingebettet sind?

13.2 STRANG A → B (NACHVOLLZIEHBARKEIT)

- Ist der Forschungsprozess lückenlos nachvollziehbar?
- Können Dritte die Daten und Ergebnisse reproduzieren?
- Gibt es eine „Storyline“ von Forschungsfrage bis Fazit?

14. QUALITÄTSKONTROLLE

- Wurde die Arbeit mit Tools (z. B. Plagiatsprüfung, Stilprüfung) überprüft?
- Wurden Betreuende oder Peers um Feedback gebeten?
- Wurde der Text ggf. mit einem Leitfaden für gute wissenschaftliche Praxis abgeglichen?

15. ARCHIVIERUNG (LANGZEITARCHIVIERUNG, LZA)

- Wurde geprüft, welche Daten dauerhaft archiviert werden sollen?
- Wurde ein passendes Repository gewählt (z. B. TH Köln Repository, Zenodo)?
- Sind alle Metadaten vollständig und korrekt angegeben?
- Wurde eine offene Lizenz (z. B. CC-BY) vergeben?

16. ABSCHLUSS + PRÜFUNG + PUBLIKATION

(Abgabe, Verteidigung, Veröffentlichung und persönliche Rückschau)

- Wurde die Arbeit fristgerecht und formal korrekt eingereicht?
- Wurde das Kolloquium / die Verteidigung vorbereitet (z. B. Präsentation, Abstract)?
- Wurde geklärt, ob und wo die Arbeit oder die Forschungsdaten veröffentlicht werden sollen (z. B. TH Köln-Repository, Zenodo)?
- Liegt ein Datenpaket mit ausreichender Dokumentation (z. B. Metadaten, ReadMe-Datei) für die Langzeitarchivierung vor?

REFLEXION (INDIVIDUELL ODER IM TEAM)

- Was lief gut im Projekt – was war herausfordernd?
- Wie effektiv war die Zusammenarbeit in der Gruppe / im Team?
- Gab es Kommunikationsprobleme, Zeitdruck oder technische Hürden?
- Welche Fehler oder Verzögerungen wären beim nächsten Mal vermeidbar?
- Welche Methoden oder Tools haben sich bewährt – welche eher nicht?
- Wie hat sich das eigene Verständnis von Forschungsdatenmanagement verändert?
- Welche Schlüsse ziehe ich für zukünftige Projekte oder wissenschaftliches Arbeiten?

LITERATURVERZEICHNIS

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft. (o. J.). *Forschungsdatenmanagement für Studierende*. <https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/rundumdasstudium/fdm-fuer-studierende>

Forschungsdaten.info. (o. J.). *Was ist Forschungsdatenmanagement?* <https://www.forschungsdaten.info/themen/was-ist-forschungsdatenmanagement/>

FDMentor. (o. J.). *Datenmanagementpläne – Ein Leitfaden*. <https://fdmentor.de>

GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. (o. J.). *Forschungsdatenmanagement*. <https://www.gesis.org/fdm>

Zenodo. (o. J.). *About Zenodo*. <https://zenodo.org>

Pampel, H., Bertelmann, R., & Scholze, F. (2013). *Forschungsdatenmanagement*.

In R. Kuhlen, W. Semar, & D. Strauch (Hrsg.), *Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation* (6. Aufl., S. 171–182). De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110258264.171>

